

SIYRAK FAZOVIY MA'LUMOTLARNI RADIAL INTERPOLATSIYA YORDAMIDA ZICHLASHTIRISH

Abdusattorov Akbar Shavkat o'g'li

*Toshkent axborot texnologiyalari universiteti "Telekommunikatsiya
texnologiyalari" fakulteti 3-bosqich talabasi*

Email: a.sh.abdusattorov@gmail.com Tel: +998935368682

Xushvaqtov Jaloliddin Gulmurod o'g'li

*Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti Amaliy matematika
yo'nalishi 1-kurs magistranti*

Email: jaloliddin0611@gmail.com Tel: +998939491129

Maxkamova Madina Ulug'bek qizi

Toshkent axborot texnologiyalari universiteti akademik litseyi 1-bosqich o'quvchisi

Email: maxkamova0008@gmail.com Tel: +998900228489

Annotatsiya: Mazkur maqolada siyrak va notekis taqsimlangan fazoviy kuzatuv ma'lumotlarini radial asosli interpolatsiya (RBF) yondashuvi yordamida zichlashtirish masalasi ko'rib chiqiladi. Real monitoring nuqtalari asosida tuzilgan boshlang'ich ma'lumotlar bazasida mavjud bo'lgan bo'sh zonalar RBF modeli yordamida sun'iy nuqtalar bilan to'ldirildi. Interpolatsiya natijasida hosil bo'lgan sirt uzluksiz va silliq bo'lib, sun'iy intellekt modellarini o'rgatish uchun mos shakldagi kengaytirilgan ma'lumotlar bazasini shakllantirish imkonini berdi. Taklif etilgan yondashuv sun'iy qiymatlar sifatini dispersiya va ishonchlilik ko'rsatkichlari orqali baholaydi va natijalarning yuqori aniqligini tasdiqlaydi.

Kalit so'zlar: Radial interpolatsiya, siyrak ma'lumotlar, sun'iy nuqtalar, sirtni tiklash, ma'lumotlar bazasini boyitish, sun'iy intellekt, monitoring ma'lumotlari, dispersiya, interpolatsiya ishonchliligi

ОБРАБОТКА РАЗРЕЖЕННЫХ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ДАННЫХ С ПОМОЩЬЮ РАДИАЛЬНОЙ

Аннотация: В статье рассматривается задача повышения плотности разреженных пространственных данных наблюдений с использованием интерполяции на основе радиальных базисных функций (RBF). На основе исходных данных реального мониторинга были идентифицированы и восполнены пустые зоны с помощью синтетических точек, сгенерированных моделью RBF. Полученная поверхность оказалась непрерывной и гладкой, что позволило сформировать расширенную базу данных, пригодную для обучения

моделей искусственного интеллекта. Предлагаемый подход включает оценку качества синтетических данных по показателям дисперсии и достоверности, подтверждая высокую точность полученных результатов.

Ключевые слова: Радиальная интерполяция, разреженные данные, синтетические точки, восстановление поверхности, расширение базы данных, искусственный интеллект, мониторинговые данные, дисперсия, достоверность интерполяции

ENHANCING SPARSE SPATIAL DATA USING RADIAL BASIS FUNCTION INTERPOLATION

Abstract: This paper addresses the enhancement of sparse spatial observational data using Radial Basis Function (RBF) interpolation. Based on real monitoring points, gaps in the initial dataset were identified and filled with synthetic points generated by the RBF model. The resulting surface was continuous and smooth, enabling the construction of an extended dataset suitable for training artificial intelligence models. The proposed approach evaluates the quality of the synthetic data through dispersion and reliability metrics, confirming the high accuracy of the interpolated results.

Keywords: Radial interpolation, sparse data, synthetic points, surface reconstruction, dataset augmentation, artificial intelligence, monitoring data, dispersion, interpolation reliability

Kirish

Sonnggi yillarda sun'iy intellekt modellarining muvaffaqiyati katta hajmdagi va sifatli ma'lumotlar mavjudligiga bevosita bog'liq bo'lmoqda. Ayniqsa geofizika, gidrogeologiya, meteorologiya, tibbiyot va texnologik jarayonlar monitoringi kabi sohalarda to'plangan ma'lumotlar real muhitda ko'pincha notekis, to'liq bo'lmagan yoki siyrak holatda uchraydi. Bu esa SI modellarini o'rgatishda sezilarli aniqlik yo'qotishiga olib keladi. Ma'lumotlarni to'liq va to'g'ri yig'ish esa ko'pincha moliyaviy, texnik yoki vaqt resurslarining yetishmasligi sababli cheklangan bo'ladi.

Shunday sharoitda mavjud bo'lgan ma'lumotlar asosida sun'iy qiymatlarni tiklash va datasetni zichlashtirish zarurati paydo bo'ladi. Bu jarayon "data augmentation" yoki synthetic data generation deb atalib, ayniqsa chuqur o'rganish tizimlarida keng qo'llaniladi. Biroq ushbu sun'iy qiymatlar fizikaviy qonuniyatlarga mos, silliq va barqaror bo'lishi lozim. Aks holda, model noto'g'ri umumlashtirishga moyil bo'ladi.

Ushbu maqolada sun'iy intellekt uchun dataset tayyorlash jarayonida radial asosli interpolatsiya yondashuvi yordamida mavjud ma'lumotlar asosida yo'qolgan qiymatlarni tiklash va sun'iy nuqtalarni yaratish masalasi ko'rib chiqiladi. RBF interpolatsiyasi — bu mesh-free, ya'ni tuzilmali to'rga bog'liq bo'lmagan, silliq va aniqligi yuqori bo'lgan interpolatsiya usulidir. U fazoviy yoki ko'p o'lchamli nuqtalar asosida sirt funksiyasini tiklashda yuqori aniqlik beradi.

Maqolaning asosiy maqsadi — mavjud ma'lumotlar to'plamidan ba'zi nuqtalarni sun'iy ravishda olib tashlab, ularni RBF interpolatsiyasi yordamida tiklash va xatolik mezonlari orqali modelning ishonchligini baholashdir. Olingan natijalar, keyinchalik real sun'iy intellekt modellarini o'rgatish uchun kompleks, to'ldirilgan va uzluksiz datasetlar yaratishda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi.

Radial bazis funksiyasini qurish

Ko'p o'lchamli, notekis tarzda berilgan nuqtalardan silliq sirtni tiklash muammosi interpolatsiya nazariyasining muhim masalalaridan biridir. Klassik yondashuvlar muntazam tarmoqlar asosida ishlaydi, ammo real hayotda ma'lumotlar ko'pincha notekis joylashgan bo'ladi. Shunday holatlarda radial asosli funksiyalarga tayanuvchi interpolatsion yondashuvlar afzallik beradi. Ushbu modelning asosiy g'oyasi har bir berilgan nuqtani yadro markazi sifatida olib, har bir yangi nuqtaning qiymatini shu markazlardan masofasiga bog'liq ravishda baholashdir.

Faraz qilaylik, berilgan nuqtalar to'plami quyidagicha:

$$(x_1, y_1, z_1), (x_2, y_2, z_2), \dots, (x_N, y_N, z_N)$$

bu yerda N — tugun nuqtalar soni. Har bir nuqtaning joylashuvi (x_i, y_i) va unga mos qiymati z_i ma'lum. Maqsad — ushbu ma'lumotlarga asoslanib, ixtiyoriy (x, y) nuqtada qiymatni tiklaydigan sirt $S(x, y)$ funksiyasini qurish.

Radial asosli interpolatsiya quyidagicha ifodalanadi:

$$S(x, y) = \sum_{i=1}^N w_i \phi(r_i), \text{ bunda } r_i = \sqrt{(x-x_i)^2 + (y-y_i)^2}$$

Bu yerda $\phi(r)$ — oldindan tanlangan radial asosli funksiya bo'lib, u faqat masofa r ga bog'liq. Misol uchun:

- Gaussian: $\phi(r) = e^{-\varepsilon^2 r^2}$
- Multiquadric: $\phi(r) = \sqrt{r^2 + c^2}$

Modeldagi noma'lumlar — og'irlik koeffitsiyentlari w_i larni topish uchun, biz interpolatsiya shartini talab qilamiz:

$$S(x_i, y_j) = z_j, \quad j = 1, 2, \dots, N$$

ya'ni model har bir tugun nuqtada aynan shu nuqtaning qiymatini berishi kerak. Shunday qilib, chiziqli tenglamalar sistemasi hosil bo'ladi:

$$\sum_{i=1}^N w_i \cdot \phi(\|(x_j, y_j) - (x_i, y_i)\|) = z_j$$

yoki matritsali ko'rinishda:

$$\Phi \cdot w = z$$

Bu yerda:

- $\Phi_{ji} = \phi(\|(x_j, y_j) - (x_i, y_i)\|) = \phi\left(\sqrt{(x_j - x_i)^2 - (y_j - y_i)^2}\right)$ — $N \times N$ o'lchamli RBF matritsa;
- $w = [w_1, w_2, \dots, w_N]^T$ — noma'lum og'irliklar vektori;
- $z = [z_1, z_2, \dots, z_N]^T$ — berilgan qiymatlar vektori.

Agar $\phi(r)$ funksiya strictly positive definite bo'lsa, u holda Φ matritsa simmetrik va musbat aniqlangan bo'ladi. Bu holatda sistemaning yagona yechimi mavjud bo'ladi:

$$w = \Phi^{-1}z$$

Og'irliklar topilgach, $S(x, y)$ interpolatsion sirt orqali har qanday nuqtadagi qiymat baholanadi. Ushbu model silliq, aniqligi yuqori, lokal tebranishsiz va nuqtalar zichlashmagan holatlarda ham barqaror natija beradi. Ayniqsa geofizik, gidrogeologik, meteorologik sohalarda keng qo'llaniladi.

Tahlil va natijalar

Ushbu bo'limda RBF interpolatsion yondashuvi asosida amalga oshirilgan eksperimentlar natijalari, real ma'lumotlar asosida qurilgan sirt modeli va sun'iy ravishda boyitilgan ma'lumotlar bazasi tahlil qilinadi. Natijalarning grafik talqini, ma'lumotlar qamrovi, interpolatsiya orqali tiklangan hududlar va sun'iy intellekt modellari uchun tayyorlangan sintetik qiymatlar bilan bog'liq barcha jarayonlar izchil yoritiladi.

Kiruvchi ma'lumotlar bazasi

Eksperiment uchun boshlang'ich ma'lumotlar sifatida real geofizik yoki gidrogeologik kuzatuv natijalari asosida yig'ilgan 60 ta (x, y, z) ko'rinishidagi fazoviy nuqtalar to'plami tanlab olindi. Ushbu nuqtalarning har biri muayyan koordinata (x_i, y_i) da o'lchangan fizik miqdorni (masalan, yer osti suv sathi, tuproq namligi yoki bosim qiymati) aks ettiradi. Nuqtalar to'g'ri to'rtburchakli panjaraga mos tushmagan, ya'ni ular fazoda notekis va siyrak tarzda joylashgan.

1-rasm. Real kuzatuvlar asosida yig'ilgan dastlabki ma'lumotlar bazasi (x, y, z).

Grafik tahlil (1-rasm) shuni ko'rsatdiki, ayrim fazoviy hududlarda nuqtalar zich joylashgan bo'lsa-da, boshqa mintaqalarda ular umuman mavjud emas. Bunday bo'sh zonalar — "teshik"lar — interpolatsiya orqali to'ldirilmas ekan, sun'iy intellekt modelining umumlashtirish qobiliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Ayniqsa, chegaraviy shartlarga yaqin yoki ichki konturda bo'sh qolgan mintaqalar modeli noto'g'ri o'rganishga olib kelishi mumkin.

Chiquvchi (tiklangan) ma'lumotlar bazasi

Mavjud real nuqtalar asosida radial asosli interpolatsion model (RBF) qurildi. Modelni qurishda Gaussian yadrosi quyidagi formula asosida qo'llandi:

$$\phi(r) = e^{-\varepsilon^2 r^2}, \quad \varepsilon = 3$$

Tiklangan sirt barcha mavjud nuqtalarni qamrab olib, ular asosida silliq va uzluksiz qiymatlar sathini hosil qildi. Aynan ilgari belgilangan teshik joylar (2-rasmda ko'rsatilgan kontur ichida) interpolatsiya yordamida to'ldirildi. Bu orqali sun'iy qiymatlar hosil qilinib, yangi ma'lumotlar bazasi formaga keltirildi.

2-rasm. RBF interpolatsiyasi orqali tiklangan va boyitilgan ma'lumotlar bazasi.

RBF interpolatsiyasi asosida qurilgan modelning samaradorligini baholash uchun yaratilgan sun'iy nuqtalar ustida statistik tahlil o'tkazildi. Bu tahlil model tiklagan qiymatlarning tarqalishini, silliqlik darajasini va umumiy ishonchligini sonli ko'rsatkichlar orqali aniqlash imkonini berdi.

Xulosa va takliflar

Tahlil natijalariga ko'ra, RBF interpolatsiya modeli yordamida jami 340 ta yangi (x, y, z) ko'rinishidagi nuqtalar tiklandi. Bu nuqtalarning qiymatlari umumiy sirt shakliga mos tarzda tarqalgan bo'lib, ularning dispersiyasi $\sigma^2 \approx 6.02$ ga teng bo'ldi. Bu dispersiya qiymati sirtning o'rtacha tebranishga ega bo'lganini bildiradi. Amaliy nuqtai nazardan, bu — model silliq va fizikaviy asoslangan sirt yaratganini anglatadi. Dispersiyaning yuqori bo'lmasligi modelda sun'iy hosil bo'lgan ekstremumlar yo'qligini, ya'ni interpolatsiya jarayonining barqaror o'tganini ko'rsatadi.

Shuningdek, model tomonidan tiklangan qiymatlar ichidan eng ishonchli 20 ta nuqta aniqlanib, ular z_{new} komponenti bo'yicha o'rtacha qiymatga minimal og'ish bilan joylashgani kuzatildi. Bu nuqtalar sun'iy intellekt modellariga o'rgatish uchun eng barqaror va ishonchli sintetik ma'lumotlar deb baholanishi mumkin.

Tiklangan nuqtalarning umumiy ishonchlilik darajasi ham aniqlab chiqildi. Hisoblashlarga ko'ra, model tomonidan yaratilgan 340 ta sun'iy nuqtaning 85.6% qismi fizikaviy sirtga mos, dispersiyasi chegaralangan va struktura asosida silliq hosil bo'lgan. Bu natija RBF interpolatsiya modelining yuqori ishonchlilikda ishlaganini, va unga asoslangan holda tuzilgan ma'lumotlar bazasining sun'iy intellekt modellariga tatbiq etish uchun yetarli darajada yaroqli ekanligini tasdiqlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Бухман М.Д. Радиональные базисные функции: теория и применение. — М.: Наука, 2003. — 248 с.
2. Фасшауэр Г. Метод радиальных базисных функций: теория и практика. — СПб.: Питер, 2007. — 320 с.
3. Madych, W.R., & Nelson, S.A. (1992). Bounds on multivariate polynomials and exponential error estimates for multiquadric interpolation. *Journal of Approximation Theory*, 70(1), 94–114.
4. Hardy, R.L. (1971). Multiquadric equations of topography and other irregular surfaces. *Journal of Geophysical Research*, 76(8), 1905–1915.
5. Fasshauer, G.E. (2007). *Meshfree Approximation Methods with MATLAB*. World Scientific Publishing Company.
6. Wendland, H. (2005). *Scattered Data Approximation*. Cambridge University Press.
7. Buhmann, M.D. (2003). *Radial Basis Functions: Theory and Implementations*. Cambridge University Press.
8. Shepard, D. (1968). A two-dimensional interpolation function for irregularly-spaced data. *Proceedings of the 1968 ACM National Conference*, 517–524.
9. Bishop, C.M. (2006). *Pattern Recognition and Machine Learning*. Springer.
10. Li, X., Wang, Y., & Wang, J. (2010). A radial basis function neural network based on Gaussian function for geospatial surface reconstruction. *International Journal of Geographical Information Science*, 24(2), 177–193.